

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

BOKSNING FIZIOLOGIK VA PSIXOLOGIK SAMARADORLIGINI ANIQLASH ASOSLARI.

Ruslan Majidov

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali,
Yakkakurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasi o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolamizda bokschilarning fiziologik va psixologik tayyorgarligi, harakat tezligi, jismoniy sifatlarni rivojlantirish samaradorligi, ularni shakllantirishdagi vosita va usllarni qanday qo'llash lozimligi haqida fikr yuritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: bokschilar, fiziologik, psixologik, harakatlar, jarayon, jismoniy sifatlar, ring, mashg'ulo

BASICS OF DETERMINING THE PHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL EFFECTIVENESS OF BOXING.

Ruslan Majidov

*Fergana branch of Uzbekistan state university of physical education and sports,
Teacher of the Department of Theory and Methodology of Martial Arts*

Annotation: this article reflects on the physiological and psychological training of boxers, the speed of movement, the effectiveness of the development of physical qualities, the tool in their formation and how to apply USLS.

Keywords: boxers, physiological, psychological, movements, process, physical qualities, ring, training

Kirish.

Boks atsiklik sport turlari qatoriga kiradi. Undagi harakatlar tezkor - kuch xususiyatiga ega bo'lib, o'zgaruvchan shiddat bilan amalga oshiriladi. Jang maydonida ishning shiddati - submaksimal. Bokschining hamma harakatlari, u yoki bu zarbalarning yoki himoyalanishlarning qo'llanilishi, ularning shiddati raqibning xatti-harakatlari hamda ringda yuzaga kelayotgan vaziyat bilan

belgilanadi. Boksdaqi faoliyatning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, turli zarba o'tkazib yuborish havfi mavjudligi tufayli hamma jismoniy yuklamalar yuqori emotsional qo'zg'aluvchanlik zahirida bajariladi. Bokschi mashg'ulotlarda va musobaqalarda mashqlarning xususiyati, shiddati va davomiyligiga muvofiq holda o'z organizmda qing funksional imkoniyatlarini safarbar qila olishi lozim.

Boks mashg'ulotlari ta'sirida nafaqat harakat sifatlari (kuch, chidamlilik, tezkorlik, chaqqonlik, eguluvchanlik, mustahkam muvozanat saqlash qobiliyati), balki vegetativ funksiyalar - qon aylanishi, nafas olish, ovqat hazm qilish va h.k. ham rivojlanadi va takomillashib boradi. Bokschilar uchun mushak kuchi, tezkorlik va chidamlilik kabi sifatlari juda muhim sanaladi. Bu sifatlarni tarbiyalash uslublari, vositalari va rejimlarini to'g'ri tanlash maqsadida sportchilar hamda murabbiylar ular namoyon bo'lishining fiziologik va biokimyoviy mexanizmlarini yaxshi bilishlari lozim. Mushak kuchi rivojlantiriladigan mushak kuchlanishi darajasi bilan tavsiflanadi. U fiziologik, biokimyoviy, biomexanikaviy xususiyatlarga hamda asab boshqaruvi xususiyatlariga bog'liq. Shuningdek, harakat paytida irodaviy kuchlanishlarni (sa'y-harakatlarni) namoyon qilish darajasi ham unga ta'sir ko'rsatadi.

Bokschilarda kuchning namoyon bo'lish mexanizmdagi - kuch kattaligi mushakning fiziologik ko'ndalangligiga va ishga jalb qilingan mushak tolalari miqdoriga bog'liq. Kuch mashqlarini qo'llash natijasida bokschilarda mushak tolalarining qalinlashuvi sodir bo'ladi, ularning kapillyarlashuvi yaxshilanadi, buning natijasida mushak tolalarining gipertrofiyasi, shuningdek, ularning bo'laklarga ajralishi hisobiga ko'ndalangiga kengayadi.

Bitta mushakning o'zida neyromotor birikmalar bir xil emas. Bir xili tez fazali harakatlar uchun, boshqalari uzoq vaqt davom etadigan kuchlanishlar uchun moslashgan. Bunda fazali tolalar "tez" yoki "sekin" bo'lishi va bittalik innervatsiya jarayonlari tezligi, tarqalayotgan harakat potentsiali va qisqarish to'liqlinini generatsiyalash qobiliyati bo'yicha farqlanishi mumkin.

Mushakning kuchlanish kuchi mushaklarda kechadigan jarayonlarning reflektor boshqaruviga bog‘liq. Agar harakalanish asabi orqali keladigan impuls larning tezligi optimal bo‘lsa, mushak kuchi ortadi. Mushaklardagi kuchning rivojlanishi uchun funksional birliklar qisqarishidagi mushaklar ichki koordinatsiyasi katta ahamiyatga ega. Trofik impulslarning tegishli xususiyatida mumkin bo‘lgan maksimal miqdordagi hamma funksional birliklarning bir vaqtda qisqarishi jarayonida, barcha sharoitlar teng bo‘lganda, kuchning eng yuqori kattaligiga erishish mumkin. Biokimyoviy nuqtai nazardan mushak kuchi qisqaruvchi oqsillar: miozin, aktin, aktomiozin va miostrodaq miqdoriga va xususiyatlariga bog‘liq.

Mushaklar kuchi ortishi bilan ulardagi glikogen miqdori ham ortadi. Organizmning biomexanikaviy xususiyatlari: yelka richaglari uzunligi, harakatni eng yirik mushaklardan foydalanish hisobiga bajarish imkoniyati va h.k. namoyon qilinadigan kuch darajasiga ta’sir ko’rsatadi. Undan tashqari, bokschi boshqarilayotgan harakat tuzilishiga muvofiq holda yuqori mushaklararo koordinatsiyaga bo‘lgan qobiliyati, ya’ni harakat texnikasini o‘zlashtirishning yuqori darajasi namoyon qilinadigan kuch kattaligiga jiddiy ta’sir ko’rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. R.D.Xalmuxamedov, V.N.Shin, S.S.Tajibayev, G‘.Q.Rajabov, V.D.Anashov. “Bokschilarning sport pedagogik mahoratini oshirish”. Darslik, 2020 yil.
2. R.D.Xalmuxamedov, V.N.Shin, S.S.Tajibayev, F.K.Turdiyev, G‘.Q.Rajabov. “Boks nazariyasi va uslubiyati”. Darslik, 2018 yil.
3. S.S.Tajibayev, R.N.Abduhamidov, F.F.Nadjimov. Boks bo‘yicha ta’lim muassasalarida sport to‘garak mashg‘ulotlarini tashkil etish yuzasidan o‘quv dasturiva metodik tavsiyalar. Toshkent 2017 yil.
4. R.D.Xalmuxamedov, S.S.Tajibayev, G‘.Q.Rajabov. “Yakkakurash sport turlari (BOKS)”. Darslik, 2015 yil.
5. Ачилов А.М, Халмухамедов Р.Д., Шин В.Н, Тажибаев С.С, Ражабов Ф.Қ. “Ёш боксчиларни тайёрлаш асослари” “Mumtoz So‘Z” 228 бет. 2012 й.
6. Coaches manual. Prepared by: AIBA HQs Office. Coordinator: Adam Kusior, AIBA Coaches Commission Chairman Philip Jun. DATE: AUGUST 2011.

7. Karimov M.A, Xalmuxamedov R.D, Shamsematov I.Yu, Tajibaev S.S.Bokschilarning sport-pedagogik mahoratini oshirish. Toshkent, 2011.
8. Sh.I.Po‘latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o‘yinlar yordamida o‘stirish samaradorligi. Ijodkor o‘qituvchi jurnali.
9. Po‘latova Shahnoza Ikrom qizi - Zamonaviy voleybol o‘yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. Ijodkor o‘qituvchi jurnali.
10. Sh.I.Po‘latova - Voleybolda – strategiya va taktika. Pedagog respublika ilmiy jurnali.
11. Po‘latova Shahnoza Ikrom qizi. Umumiy o‘rta ta‘lim maktabi o‘quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to‘garaklarining o‘rni. 2022: icde-turkey-september
12. Toychieva Gulkhayo Mukhammadaminovna use of the" coaching" methodology in the process of teacher training. Web of semantic Universal Journal on Innovative Education 2023/6. – C. 345-348

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.